

IKKILAMCHI NOMINATIV BIRLIKLAR YUZAGA KELISHINING AN'ANAVIY TALQINI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6575630>

Ahadova Rohatoy Saidmurod qizi
Samarqand Davlat Chet Tillar Instituti
Xorijiy til va adabiyoti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Maqola ikkilamchi nominativ birliklar yuzaga kelishining an'anaviy talqinini quyidagi talqinga asosan to'rt qismga ajratilib o'rganadi. Xususan, suffiksatsiya, abbreviatsiya, semantik va albatta kompozitiv asosida yuzaga keladigan ikkilamchi nominative birliklar hisoblanadi*

Kalit so'zlar: *Ikkilamchi nominative birliklar, suffiksatsiya, abbreviatsiya, semantik, kompozitiv usullar, gibrid qisqartma.*

Ikkilamchi nominativ birliklarning paydo bo'lishi tartibsiz jarayon emas. Balki bunday birliklarning vujudga kelishi har bir tilda o'ziga xos maxsus analogik mexanizmlarga ega bo'lib, bu mexanizmlar struktur jihatdan ichki lingvistik (grammatik), tashkil topish jihatdan esa tashqi lingvistik asoslidir. Buning o'ziga xos asoslari ikkilamchi nominativ birliklarning hosil bo'lish izchilligini ta'minlovchi analogik modellarning dastlab individual nutq birligi sifatida, keyinchalik esa ularning ijtimoiy nutqiy faoliyat birligi maqomiga ega bo'lgan holda, tildagi barqaror sintagmalar sifatida tarkib topishi misolida ko'zga tashlanadi.

Ikkilamchi nominativ birliklarning quyidagi 4 asosiy turini farqlash mumkin:

1. Suffiksatsiya asosida yuzaga keladigan ikkilamchi nominativ birliklar: man+ly (mard+ona);
2. Abbreviatsiya asosida hosil bo'lgan ikkilamchi nominativ birliklar: United Nations Organisation - UNO;
3. Semantik usulda hosil bo'lgan ikkilamchi nominativ birliklar: page – sahifa, page- varaq;
4. Kompozitiv usulda hosil bo'lgan ikkilamchi nominativ birliklar: black+board=blackboard [1.240].

Tadqiqotlarga ko'ra, suffikslarning turli xil turlari ishlatib kelingan va taklif etilgan. Suffikslar o'zining kelib chiqishiga ko'ra, ishlatilishiga ko'ra, mahsuldorligiga ko'ra, va boshqa xarakteristikalariga ko'ra turlanadi.

Hozirgi ingliz tilidagi ko'plab suffiskalarni so'z turkumlari klassifikatsiyasi bo'yicha sinxronik izlanishlar orqali tadqiq qilish qulay hisoblanadi. Ular quyidagicha taqsimlanadi.

Ot yasovchi suffikslar:

-age (bondage, breakage, mileage, vicarage); -ance/-ence (assistance, reference); -ant/-ent (disinfectant, student); -dom (kingdom, freedom, officialdom); -ee (employee); -eer (profiteer); -er (writer, typewriter); -ess (actress, lioness); -hood (manhood); -ing (building, meaning, washing); -ion/-sion/-tion/-ation (rebellion, creation, tension, explanation); -ism/-icism (heroism, criticism); -ist (novelist, communist); -ment (government, nourishment); -ness (tenderness); -ship (friendship); -(i)ty (sonority) [2.80].

Sifat yasovchi suffikslar:

-able/-ible/-uble (unbearable, audible, soluble); -al (formal); -ic (poetic); ical (ethical); -ant/-ent (repentant, dependent); -ary (revolutionary); -ate/-ete (accurate, complete); -ed/-d (wooded); -ful (delightful); -ian (African, Australian); -ish (Irish, reddish, childish); -ive (active); -less (useless); -like (life-like); -ly (manly); -ous/ious (tremendous, curious); -some (tiresome); -y (cloudy, dressy).

Son yasovchi suffikslar:

-fold (twofold); -teen (fourteen); -th (seventh); -ty (sixty)

Fe'l yasovchi suffikslar:

-ate (facilitate); -er (glimmer); -en (shorten); -fy/-ify (terrify, speechify, solidify); -ize (equalize); -ish (establish).

Ravish yasovchi suffikslar:

-ly (coldly); -word/-wards (upward, northwards); -wise (likewise) [3.295].

Agar biz o'z izlanishlarimizning yo`nalishini o'zgartirsak va nominativ-grammatik ma'nosiga qiziqsak suffikslar belgilovchi sifatida xizmat qiladi, shu bilan birga so'z turkumlari nominativ-grammatik guruhlar va subguruhlar haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lamiz.

Nominativ-grammatik guruhlar o'z ichiga aynan shu nominativ-grammatik ma'noli nominativ elementlarni qabul qilgan guruh sifatida aniqlanadi va shu bo'limda ifodalangan grammatik kategoriyalarni o'z ichiga olgan oddiy formalar sistemasi hisoblanadi. Bir guruhdagi elementlar o'xshash sintaksar bilan almashadi va o'xshash morfologik namunalar va derivativ affikslar bilan xarakterlanadi. Otlarni bizlar atoqli va turdosh otlarga bo'lamiz. Bizlar atoqli otlar orasida shaxs nomlari, va boshqa jonli narsalar nomlari, jamlovchi otlar, bir necha mayda guruhlariga bo'linuvchi, material otlari, mavhum otlar, va narsa buyum nomlarini farqlaymiz.

Mavhum otlar quyidagi suffikslar bilan belgilanadi: -age, -ance/-ence, -ancy/-ency/-dom, -hood, -ing, -ion/ -tion/ -ation, -ism, -ment, -ness, -ship, -th, ty.

Emotsional neytral bo'lgan otlar quyidagi suffikslar bilan keladi: -an (grammarian), -ant/ -ent (servant, student), -arian (vegetarian), -ee

(*examinee*), *-er* (*porter*), *-ician* (*musician*), *-ist* (*linguist*), *-ite* (*sybarite*), *-or* (*inspector*), va boshqalar.

Jenskiy suffikslar shaxs otlari suffikslarining bir guruhchasi bo'lishi mumkin. Ular kam va ko'pincha ishlatilmaydi: *-ess* (*actress*), *-ine* (*heroine*), *-rix* (*testatrix*), *-ette* (*suffragette*) [4.336].

Yuqoridagi turlanishlar ehtiyotkorlik bilan qabul qilinishi kerak. Ko'p ma'noli so'zlarning hech bo'lmaganda bir varianti affiks bilan ifodalangan ma'noni berishi aniq hodisa hisoblanadi.

Suffikslar ham prefikslar kabi ularning ma'nosiga ko'ra tasniflanadi:

1. Agent suffikslari: *-er*, *-or*, *-ist*, *-ee* (*baker*, *sailor*, *typist*, *employee*);
2. Appurtenance: *-an*, *-ian*, *-ese* (*Arabian*, *Russian*, *Chinese*, *Japanese*);
3. Jamoa: *-age*, *-dom*, *-hood*, *-ery* (*peasantry*, *marriage*, *kingdom*, *childhood*).
4. Kichraytirish: *-let*, *-ock*, *-ie* (*birdie*, *cloudlet*, *hillock*);
5. Miqdor: *-ful*, *-ous*, *-y*, *-ive*, *-ly*, *-some*.

Ikki va undan ortiq tillardan o'zlashgan elementlar chatishma so'zlar deb ataladi. Ingliz tilida mingdan ortiq chatishma so'zlar mavjud. Ularning ko'pchiligi Lotin, Fransuz, Grek tillaridagi tub so'zlardan tashkil topgan.

Shunday qilib **readable** so'zi asl o'zagi Ingliz tilida va suffikisi Fransuz tilidan o'zlashgan Lotin **-abilis** dan tashkil topgan. Yana bu holatistisno emas lekin ingliz tilida quyidagi namuna ko'rsatilishi mumkin. **Stem+ -able**. Taqqoslang: **answerable, eatable, likable, usable**. Uning variant **un-**inkor prefiksi ham e'tiborga molik: **Un++Eng stem +-able**. Bunga misol qilib: **unanswerable, unbearable, unforeseeable, unsayable, unbelievable** larni olish mumkin. Yana ko'p uchraydigan namunalardan biri **un++Romanic stem+-able**, ham chatishma hisoblanadi: **unallowable, unquestionable, unmovable, uncontrollable, unreasonable** va boshqalar. Qiziqarli misollardan yana biri bu **unmistakable** so'zi quyidagicha tashkil topgan.

Un (Engl) +mis (Engl) + tak (Scand) + able (Fr). Eng ko'p ishlatiladigan suffikslardan biri **-able** suffikisi **able** sifati kabi bir xil ma'noda qo'llanadi [5.446].

Shaxs oti hisoblangan **-ist** suffikisi Grek tilidagi shaxs **-istes** suffikisi ko'plab chatishma so'zlarni yasaydi. Ba'zan (**artist, dentist**) lar chatishma so'z sifatida xuddiki Fransuz tilidagi **dentist** (from Latin *dens, dentis* "a tooth"+*ist*) o'zlashadi. Agar o'zlashgan so'z ingliz tilida rivojlansa bu uning aynan tub affikslar bilan qo'shilishiga sharoit yaratadi. Bu ko'rinish quyidagi tub suffikslar bilan kelgan sifatlar qatorida ko'rinishi mumkin. **-less**: *blameless, cheerless, colourless, countless, doubtless, fruitless, joyless, noiseless, pitiless, senseless*. Professor B. A Ilyish quyidagi sifatlarni ot va

fe'l o'zakdan tashkil topgan deb ta'kidlaydi: **“sleepless;” “unbelieving;” “dishonest;” “reckless”**. Hech qanday shak shubha bo'lishi mumkin emaski **-less** ko'plab sifatlarga tub o'zak bilan qo'shilgan: **endless, harmless, hopeless, speechless, thankless**.

Xuddi shu nazariya prefiksatsiya va fleksiya hodisalarida ham uchraydi. **Bicycle** oti Lotin prefiksi (**bi-**) Grek o'zagi (**cycle** – kuklos) (a wheel) va ingliz tilida fleksiyaga uchraydi va ko'prik shakli **bicycles** ga aylanadi. Yana ko'plab qo'shma chatishma so'zlar ham bor: **blackguard (Engl + Fr)** yoki **schoolboy (Gr +Engl)**; cf. **aircraft** kabi misollarda birinchi elementi Lotin va Fransuz tillaridan taxminan 1600-yilda kirib kelgan lekin oqibatda Grek so'zi **aer**, dan o'zlashgan, holbuki ikkinchi element sodda German tilidan olingan hisoblanadi [6.168].

Ingliz tili lug'atining tadqiqotidan shu ma'lumki boshqa Yevropa tillaridan chatishma so'zlarga boyligi va ko'plab namunalarga ega ekanligi bilan farqlanadi. Ba'zi bir holatlarda tub o'zakli o'zlashgan affikslar bilan kelgan yoki uning aksi. So'z bir vaqtning o'zida ham tub affiks ham o'zlashgan affiksdan tashkil topishi mumkin. O'zbek tili affikslarining asosi ham ingliz tilidagidek mahalliy va o'zlashgan affikslarga ajratiladi.

-chi, - gar, - zor, - li, - lik, -oq suffikslari mahalliy suffikslar , ammo - izm, - atsiya, - bo, - no, - namo, -ki o'zlashgan suffukslardir.

Konversiya zamonaviy ingliz tilida yangi so'z yasash bo'yicha juda samarali usul hisoblanadi. (ex. work - to work, pen - to pen, to walk – walk).

"Konversiya"atamasi birinchi marta 1892 yilda Sweetning "New English Grammar"kitobida qo'llanilgan.

Konversiyani o'rganishning bir qancha usullari mavjud. Ko'p tilshunoslar konversiyani suffikssiz so'z yasalishi deb hisoblashadi. Boshqalari esa nol morfema yordami bilan yangi so'z yasalishi deb aytishadi.

Shuningdek, konversiyaga bir so'z turkumidan boshqa so'z turkumiga ko'chish deb ham tar'if beriladi.

Konversiya munosabatlari ko'p ikkilanishlarga sabab bo'ladi. Konversiya munosabatining affiksal bo'lmagan so'z qurilishi konversiya va tovush almashinishi sabablarini farqlash bizga yordam bermaydi.

Masalan: sing – song va paper (n) - paper (v) [7.160].

Professor A. L. Smirnitkiy konversiyani paradigmaning o'zgarishi orqali yangi so'z yasalishi deb aytadi. Bu paradigma so'z qurilishining ma'nosi uchun ishlatiladi. Masalan: O'zbek tilida: kitoblar, kitobning, kitobni, kitobga, kitobdan, kitobda, kitobi, kitobim, kitobing, - lar, -ning, - ni, - ga, - dan, -da , -i, - im, - ing qo'shimchalari (noun) otning paradigmalari hisoblanadi.

Ingliz tilida: book, books, book's; -s, 's, - 's (noun) otning paradigmalaridir;

book, (v) - booked, (he) books, booking, booked, - ed, ed (the ending of P II) -s, -ing lar (to book) fe'linig paradigmasi [8.606].

Konversiyani o'rganishning ikkita usuli mavjud:

Sinxronik (Synchronic)

Diaxronik (Diachronic)

Diaxronik bosqichda biz konversiyani asosi ingliz tilida qanday paydo bo'lishini o'rganamiz. Konversiya XIII asrda o'rta ingliz tili taraqqiyotining rivojlanish bosqichida so'zlarning yuqolishi natijasida paydo bo'lgan.

Masalan: lufu - luf – love (n)

lufian- luf- love (v)

andswarn- andswar- answer (n)

avdswarian- andswar- answer [9.358].

Boshqa so'z turkumlarining o'zaklaridan so'z yasaliish kamroq uchraydi.

Masalan: wrong (adj) – to wrong , up (adj) - to up, down (adv) - to down.

Otlar fe'l + postpozitiv (verb+ postpositive) so'z birikmalaridan ham yasaliishi mumkin. Masalan: to make up – a make +up, to call up – a call up, to take off – a take off .

O'zgargan juftliklar ichida yasama so'z va yashirin so'z bir-biri bilan o'zaro ularning ma'nolari bilan bog'lanadi.

Yasama so'zlar ot tomonidan anglashilgan narsa, bajarilgan ish harakatni ko'rsatadi.

Masalan :

"to finger " ma'nosi "to touch with finger ",

" to hand "ma'nosi " to give the hand ", "to help with hand",

"to week- end" ma'nosi "to spend the week- end " .

Yasama otlar ish – harakat yoki ish- harakatni natijasini anglatadi.

Masalan:

"a knock "ma'nosi "the result of knocking ",

"a cut "ma'nosi "the result of cutting " [10.83].

Semantik yasaliishning kriteriy muammosi uncha uzoq bo'magan lingvistik adabiyotda ko'tarilgan. Professor Smirnitkiy semantik derivatsiya nazariyasini birinchi bo'lib o'zining ingliz nominativologiyasi (English Lexicology) kitobida ko'rsatgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори. «Халқ сўзи» газетаси, 11.12.2012 й., 240 (5660)-сон
2. Алифиренко Н.Ф. Противовербальное порождение культурных концептов и их фразеологическая репрезентация. Фил. наук. №5. 2002.- 72-80 с.
3. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк. , 1986. — 295 с.
4. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. - М.: «Наука», 1974. - 366 с.
5. Бенвенист Э. Общая лингвистика - М.:«Прогресс»,1976. 446 с.
6. Buranov J., Muminov A. A practical course in English lexicology.- Т.: “O`qituvchi”, 1990.168ps.
7. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. - М.: "Высшая школа", 2002. - 160 с.
8. Блумфильд Л. Язык – М.:«Прогресс», 1968. 606 с.
9. Гак В.Г. К типологии лингвистических номинации // Языковая номинация. Общие вопросы. - М.: «Наука»,1977. 358с.
10. Ильиш Б. А. Современный английский язык. - М., 1948. - С. 83